

SARATONDA PLEVITNING RIVOJLANISH MEXANIZMLARI

Jumayev Mamaziyo Yusupovich

Toshkent Tibbiyot akademiyasi, Termez filiali. Onkologiy va
tibbiy radiologiy kafedrasi mudiri, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345737>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 17- fevral 2022
Ma'qullandi: 22 - fevral 2022
Chop etildi: 27 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

*Metastaz, saraton
hujayralari,
neyroendokrin
karsinoma, essudatsiya,
plevrit turlari,
bioterapiya,
dekortikatsiya.*

Kirish: O'pkadan boshlangan saraton kasalligi birlamchi o'pka saratoni, tanadagi boshqa joydan o'pkaga tarqaladigan saraton esa ikkinchi darajali o'pka saratoni deb ataladi.

Asosiy qism: Saraton o'sishi boshlanadigan hujayralar turiga asoslanib, O'pka birlamchi saraton kasalligi ikkiga bo'linadi.

Kichik hujayrali o'pka saratoni (KHDAK)

Kichkina hujayrali bo'lmagan o'pka saratoni o'pka saratonining eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. O'pka saratonining 80 dan 85 foizigacha kichik hujayralarsiz o'pka saratonlari. U kichik hujayrali o'pka saratoniga qaraganda sekin o'sadi va tarqaladi / metastaz beradi.

Saraton hujayralari turiga nomlangan NSCLC ning ikkita asosiy turi:

ANNOTATSIYA

Saraton kasalligining rivojlanish bosqichlari, plevrit asoratlanish rivojlanishi, turlari, kasallik patologiyasida ról beradigan holatlar.

- **Adenokarsinoma:** Adenokarsinom a Qo'shma Shtatlarda o'pka saratonining eng keng tarqalgan turi bo'lib, odatda o'pkaning tashqi qismlari bo'ylab boshlanadi. Adenokarsinoma barcha o'pka saratonlarining 40 foizini tashkil qiladi. Odatda shilimshiq kabi moddalarni ajratadigan hujayralardan boshlanadi. Adenokarsinoma shuningdek, hech qachon chekmagan odamlarda o'pka saratonining eng keng tarqalgan turi hisoblanadi, ammo bu saraton hozirgi yoki sobiq chekuvchilarda ham uchraydi.

- **Katta hujayrali karsinomalar:** Katta hujayrali karsinomalar anormal ko'rinishga ega bo'lgan hujayralari katta bo'lgan saraton guruhini anglatadi. Bu o'pka saratonining 10-15 foizini tashkil qiladi. Katta hujayrali karsinomalar o'pkaning biron bir joyida

boshlanib, tez o'sishga moyil bo'lib, davolanishni qiyinlashtiradi. Katta hujayrali karsinomaning pastki turi bu **katta hujayrali neyroendokrin karsinoma**, kichik hujayrali o'pka saratoniga o'xshash tez o'sadigan saraton. O'pka saratoni rivojlanishining yana bir belgisi nafas oladi. Bu holat zinadan ko'tarilganda yoki yurish yordam beradi. Bu o'smaning qisman nafas yo'llarini to'sib qo'yishi, o'pkaga stress o'tkazadigan va nafas olish to'xtab ko'krak qafasidagi urish to'planishi tufayli paydo bo'ladi.

Doimiy charchoq yoki uning kuchayishi kuzatilganda ko'rinish zarur. Bu tanada o'zgarishlar, shu zararli jarayonlar, sodir bo'layotganining belgisidir. Agar charchoq hisi vazn yo'qotish va ishtahaning yo'qolishi bilan birga kuzatilsa, unda o'pkaning rivojlanish ko'rsatkichi ancha yuqori bo'lishi mumkin bo'lgan xoli emas.

Tanada noma'lum sababdan og'riq paydo bo'ladi

O'pka saratoni aniq aniqlash bilan kuzatish mumkin bo'lgan kasallik turi. Ba'zida ayrim alomatlar miya yoki umurtqaga singib ketgan holatda paydo bo'ladi. Shundan so'ng bosh og'rihi, qulay, uyquchanlik, kamqonlik va boshqa qismlarida ham og'riqlar bo'lishi mumkin. Saratonda plevral infuzoin shakllanishining mexanizmlari har xil va malign o'smaning ta'siri bilan bog'liq:

To'g'ridan-to'g'ri bilan. Biz metastazlarning plevra ichiga kirib borishi haqida gapiramiz, bu kapillyar o'tkazuvchanlikning oshishiga olib keladi va limfa tugunlarining obstruksiyasi bilan to'la. Bu plevradan limfa chiqishining pasayishiga va torakal kanal yoki bronxning tiqilib qolishiga olib keladi.

Vositachilik qilganda. Gipoproteinemiya (qon plazmasidagi oqsil miqdorining pasayishi), o'sma pnevmoniyasi va o'pka emboliyasi rivojlanadi.

Plevra ichiga ekssudatsiya (suyuqlikni chiqarish) sababi ham oldingi radiatsiya terapiyasi bo'lishi mumkin. Saratonda plevrit rivojlanishining turli predispozitiv omillari va mexanizmlari tufayli o'pka saratonida o'simta jarayonida plevraning ishtiroki bilan bog'liq bo'lgan malign efüzyon va plevra karsinomatozini farqlash kerak.

Ko'pincha onkologiyada o'pka plevriti quyidagi sabablar kombinatsiyasi bilan rivojlanadi:

plevruga metastaz, ortiqcha kapillyar o'tkazuvchanlikka olib keladi va efüzyona sabab bo'ladi;

mediastinning limfa tugunlarining shikastlanishi (o'pka o'rtasida ko'krak qafasida joylashgan), bu limfa oqimining buzilishi bilan to'la;

limfa yo'lining shikastlanishi tufayli chylotoraxning rivojlanishi (plevra bo'shlig'ida yog 'miqdori yuqori bo'lgan limfa to'planishi);

bronxning obstruksiyasi, bu bronxial lümen o'simta tomonidan bloklanganda yuzaga keladi, bu plevra bo'shlig'ida bosimning pasayishiga olib keladi, suyuqlik oqimiga hissa qo'shadi.

Saraton kasalligida plevrit tananing himoya funktsiyalarini buzish fonida rivojlanadi. Yallig'lanish jarayoni ham har doim otoimmün kasalliklar va travma bilan bog'liq. Tanadagi onkologik jarayonlar ko'pincha plevritning ekssudativ shakli - gidrotoraks (plevra bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi) rivojlanishi bilan birga keladi.

Yiringli plevritning belgilari

Yiringli plevritning klinik ko'rinishi boshqacha. 25% hollarda alomatlar yo'q. Kasallik tekshiruv vaqtida aniqlanadi. Patologiya asosan suyuqlik hajmi 300 ml ga etganida o'zini namoyon qila boshlaydi.

Ichki organlarda xavfli o'smaning lokalizatsiyasi bilan xarakterli belgilarning rivojlanishi qayd etiladi. O'pka saratonida plevrit quyidagi alomatlar bilan birga keladi:

Ko'krak qafasidagi og'riq. Surunkali alomat asosan mezotelyomada (birlamchi yumshoq to'qimalar neoplazmasi) kuzatiladi. Qattiq og'riq qovurg'alar va vertebra metastazlardan ta'sirlanganda paydo bo'ladi. Alomat ko'krak qafasidagi saraton o'simtasining rivojlanishiga xosdir.

Yo'tal. Plevritning izolyatsiyalangan shakli bilan odatda quruq bo'ladi. Nafas olish yo'llari infeksiyasi qo'shilsa, balg'am ajralib chiqqa boshlaydi. Bronxning lümeninde malign neoplazma mavjud bo'lganda, balg'amda qon va yiring mavjud. Nafas qisilishi. Plevritning eksudativ shakli bo'lsa, u o'pka atrofida suyuqlik to'planishi fonida rivojlanadi. Effuziya organi siqadi, uning to'liq kengayishiga to'sqinlik qiladi, bu esa diafragma harakatini cheklashga olib keladi. Nafas qisilishi erkin suyuqlik miqdori ortishiga qarab, turli darajadagi zo'ravonlikka ega bo'lishi mumkin.

Terining oqarib ketishi. Plevral efüzyonning to'planishi bilan bo'yin venalari hududida qon ketishining buzilishi kuzatiladi, ular shishiradi va vizual tekshiruv paytida sezilarli bo'ladi.

Ushbu belgilarga qo'shimcha ravishda, saraton kasalligida metastatik plevrit isitma, vazn yo'qotish va ishtahani yo'qotish bilan birga keladi. Shuningdek, terlashning kuchayishi, ortiqcha charchoq

va letargiya mavjud. Ko'krak qafasining ta'sirlangan tomonining harakati nafas olayotganda, sog'lom o'pka bilan solishtirganda orqada qoladi.

Shish plevritining xarakterli belgisi nafas qisilishining asta-sekin o'sishi bo'lib, u ko'krak qafasi hududida xarakterli og'irlik bilan birga keladi. Bemor doimo og'riqli tomonida yotadi, bu holatning vaqtincha yaxshilanishiga yordam beradi, chunki sog'lom o'pka to'liq to'g'rilanadi.

Ko'pincha plevrit saraton bilan rivojlanadi: o'pka (bemorlarning 24-50%); tuxumdonlar (10% gacha); sut bezlari (48%).

Kamroq hollarda, yo'g'on ichak, oshqozon va oshqozon osti bezida malign jarayon mavjudligida asorat yuzaga keladi - 1 dan 6% gacha. Prognoz va terapevtik variantlar o'sma jarayonining tarqalishi va tabiati bilan belgilanadi. Dori terapiyasiga sezgirlik darajasi muhimdir.

Agar xavfli o'sma tuxumdon, ko'krak va o'pka saratoni kabi sitostatiklarga sezgir bo'lsa, u holda terapevtik choralarni o'z vaqtida qabul qilish bilan eksudatsiyaning qaytalanishini oldini olish mumkin. Tizimli terapiyaning samarasizligi bilan prognozni yaxshilash uchun plevrodez amalga oshiriladi.

Tashxisni o'rnatish

Saraton kasalligida plevra efüzyonunu tashxislashning eng oddiy va tezkor usuli bu ko'krak qafasi rentgenogrammasi. Ta'sir qilingan hudud qorayadi va suyuqlik miqdorini baholashga imkon beradi. Aniqroq tashxis qo'yish uchun kontrastli kompyuter tomografiyasi buyuriladi. Ushbu protsedura sizga efüzyon mavjudligini aniqlash va saraton rivojlanish bosqichini baholash imkonini beradi.

Agar kerak bo'lsa, torakoskopiya buyuriladi. Jarayon minimal invaziv bo'lib, ko'krak qafasiga maxsus asbobni kiritishni o'z ichiga oladi. Uning oxirida videokamera mavjud bo'lib, uning yordamida mavjud qoidabuzarlikni ko'rish mumkin. Torakoskopiya paytida biopsiya o'tkaziladi.

Laboratoriya diagnostikasi majburiydir: umumiy protein darajasini baholash, anemiyani aniqlash va kaltsiy darajasini oshirish uchun qon testi;

malign hujayralarni aniqlash uchun plevral suyuqlik sitologiyasi;

pH, glyukoza, oqsil va laktat dehidrogenazni aniqlash uchun efüzyonun biokimyoviy o'rganilishi.

Moskvadagi "Medscan" klinikasi plevral efüzyon diagnostikasi uchun zamonaviy ekspert klass uskunalaridan foydalanadi. Tashxis qo'yish uchun instrumental va laboratoriya tadqiqot usullari qo'llaniladi. Bemorga faqat optimal davolash taktikasini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan diagnostika muolajalari tayinlanadi.

Onkologiyada plevritni davolash

Yiringli plevritni davolash birinchi yordam chorasi sifatida torasentezdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Jarayon lokal behushlik yordamida amalga oshiriladi va ichkarida to'plangan suyuqlikni olib tashlash uchun ko'krak devorining teshilishini o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv o'pkani darhol to'g'rilash va klinik ko'rinishlarni olib tashlash imkonini beradi. Ammo onkologiyadagi bu chora vaqtinchalik, chunki bir muncha vaqt o'tgach, suyuqlik yana to'planadi. Ikkinchi protsedura, agar shifokor malign shakllanish kemoterapevtik ta'sirga yaxshi javob beradi deb taxmin qilsagina amalga oshiriladi.

Plevra bo'shlig'iga naycha - drenaj kateteri kiritilishi mumkin. Uning uchi tashqarida va suyuqlikni maxsus idishga to'kish uchun ishlatiladi. Intraplevral immunoterapiya (bioterapiya) ham buyurilishi mumkin, bu limfokin bilan faollashtirilgan hujayralar va interleykin-2 ni plevra bo'shlig'iga kiritishni o'z ichiga oladi. Ushbu dorilar aniq antitumor ta'sirga ega. Salbiy reaksiyalar orasida tana haroratining oshishi bo'lishi kerak. Bu antipiretiklar tomonidan olib tashlanadi. Bu usul asosan kimyoterapiya muolajalaridan keyin qo'llaniladi.

Bemorning ahvolini uzoq muddatli yaxshilash uchun plevrodez buyuriladi. Jarayon preparatni plevra bo'shlig'iga kiritishni o'z ichiga oladi. Preparat efüzyonning keyingi to'planishiga yo'l qo'ymaslik uchun plevra varaqlarini bir-biriga yopishtiradi. Ushbu yondashuv 70-90% hollarda samarali. "Medscan" tibbiyot markazida eng samarali va xavfsiz bo'lgan eng yangi avlod dori vositalari qo'llaniladi.

Dekortikatsiya juda kam uchraydigan jarrohlik amaliyotidir. Operatsiya paytida plevra bo'limlari chiqariladi. Shish o'choqlarini kamaytirish va plevra bo'shlig'ida suyuqlik to'planishining oldini olishga qaratilgan o'smaga qarshi terapiyani buyurish majburiydir.

Onkologiyada plevrit uchun dori terapiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

bakterial infeksiyaga qarshi kurashish uchun antibakterial vositalar (patogenning sezgirligi oldindan aniqlanadi);

yallig'lanishni bartaraf etish uchun steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar va bemorning farovonligini yaxshilash uchun og'riq qoldiruvchi vositalar;

qon pıhtılarını yo'q qilish uchun antikoagulyantlar;

nafas olish yo'llaridan balg'amni olib
tashlash uchun ekspektoranlar;

bronxial lümenni kengaytirish uchun
bronxodilatatorlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev. Karimov. B. Irisqulov ---- Patologik fiziologiya. Toshkent-2008
2. G'offurova Sharopov---- ichk kasalliklar. Toshkent-2006
3. Kamolov,M.Qòyliyev ----ichki kasalliklar Toshkent-1991